

Maßnahmen des Besuchermanagements

- Praxisbeispiele und Impulse für Schleswig-Holstein entlang des INPReS Intervention Escalation Frameworks –

Denise Engelhardt, Julian Reif, Eric Horster

Berichte zu DPM

Kernergebnisse

- Das INPReS Intervention Escalation Framework bildet einen breiten Rahmen, um Maßnahmen der Besucherlenkung von Informationen bis Schließungen zu strukturieren.
- Durch konkrete Praxisbeispiele kann das Framework um spezifische Instrumententypen erweitert werden, die auch Maßnahmen des übergeordneten Besuchermanagements abbilden.
- In allen Eskalationsstufen finden sich reale Umsetzungsbeispiele, die zeigen, wie entsprechende Maßnahmen in Reisezielen angewendet werden können.
- Die Effektivität der Maßnahmen hängt stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab und sind daher nicht universell übertragbar. Die Praxisbeispiele können jedoch als Impulse dienen, eigene Maßnahmen umzusetzen.

Autorinnen und Autoren (alle DI Tourismusforschung, FH Westküste):

Denise Engelhardt, engelhardt@fh-westkueste.de

Julian Reif, reif@fh-westkueste.de

Eric Horster, horster@fh-westkueste.de

Datum: 29.10.2025

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Besuchermanagement ist ein komplexes Konzept, das alle Maßnahmen umfasst, die darauf abzielen, die Anzahl, Art, den Zeitpunkt, die Nutzungsverteilung sowie das Verhalten von Besucher*innen zu beeinflussen (Glasson et al. 1995, S. 270). Das übergeordnete Ziel ist eine nachhaltige Tourismusedwicklung, die sowohl ökologische, soziale und ökonomische Ziele in Einklang bringt.

Ein zentraler Teilbereich des Besuchermanagements ist die Besucherlenkung, die insbesondere dann von Bedeutung ist, wenn es in Destinationen oder an Points of Interest (POI) zu temporären Überlastungen durch Besucher*innen kommt und eine Entzerrung von Besucherfrequenzen erforderlich ist. Eine theoretische Grundlage zur Strukturierung von Maßnahmen der Besucherlenkung bietet das INPReS Intervention Escalation Framework, das fünf aufeinander aufbauende Eskalationsstufen unterscheidet (Schmücker et al., 2023).

Ziel dieses Kurzberichts ist es, die Eskalationsstufen sowie ihre jeweiligen Zielsetzungen darzustellen und anhand ausgewählter Praxisbeispiele zu veranschaulichen. Dadurch soll verdeutlicht werden, wie theoretische Konzepte in konkrete Anwendungskontexte übertragen werden können. Dabei werden die Maßnahmen zusätzlich nach spezifischen Instrumententypen innerhalb der Stufen gegliedert, um eine differenziertere Systematisierung und praxisnahe Einordnung des INPReS-Frameworks zu ermöglichen. Die vorgestellten Praxisbeispiele und beispielhaften Anwendungen in Schleswig-Holstein sollen schließlich als Impuls dienen, in den eigenen touristischen Destinationen geeignete Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen.

Das INPREs Framework in Theorie und Praxis

Die Eskalationsstufen des INPREs Intervention Escalation Frameworks reichen von Informationen (**I**nformation), kleinen Anreizen und Alternativen-Empfehlungen (**N**udging & **R**ecommendation) über Preisgestaltung (**P**ricing) und Reservierungen (**R**eservation) bis hin zu Restriktionen (**S**top) (Schmücker et al., 2023, S. 287). Abbildung 1 stellt diese verschiedenen Eskalationsstufen dar und setzt sie in Bezug zum Besucherdruck („Visitor Pressure“) und die Ansprechbarkeit von Besucher*innen bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die Maßnahme oder Intervention reagieren („Visitor Responsiveness“).

Abbildung 1: INPREs Intervention Escalation Framework (Schmücker et al., 2023, S. 287)

Stufe 1: Informationen

Ziel dieser ersten Informationsstufe ist es, Besucher*innen mit neutralen, orts- und zeitbezogenen Informationen zu den Besucherfrequenzen zu versorgen. Im Vordergrund steht dabei nicht die aktive Steuerung durch

Empfehlungen oder Vorgaben, sondern die Schaffung von Transparenz, um eine eigenverantwortliche Besuchsentscheidung zu ermöglichen. Informationsmaßnahmen sind insbesondere dann sinnvoll, wenn der Besucherdruck gering ist und die Bereitschaft zur freiwilligen Reaktion auf Informationen hoch ist (Schmücker, 2023, S. 287).

Die vorgestellten Maßnahmen lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: **digitale Echtzeit-Informationssysteme** und **Sensibilisierungskampagnen**. Erstere zielen auf eine direkte Besucherlenkung ab, indem sie aktuelle Daten zur Auslastung bereitstellen und somit kurzfristige, eigenverantwortliche Entscheidungen der Gäste ermöglichen. Die Sensibilisierungskampagnen hingegen wirken indirekt, indem sie Bewusstsein für nachhaltiges und respektvolles Verhalten schaffen und so zu einer übergeordneten Steuerung der Besucherströme beitragen können.

Praxisbeispiele zu Informationsmaßnahmen

1. TfL Go (London, England)

Transport for London (TfL) stellt über die App „TfL Go“ Echtzeitdaten zur Auslastung von U-Bahn-Stationen bereit. Die Angaben basieren auf aggregierten und anonymisierten Daten aus dem WLAN-Netz der Stationen und ermöglichen eine transparente Einschätzung der aktuellen Frequentierung. Fahrgäste erhalten dadurch die Möglichkeit, ihre Wege eigenverantwortlich auf weniger frequentierte Zeiten oder alternative Routen zu verlagern.

[„TfL Go“-App](#)

2. BanffNow (Banff Nationalpark, Kanada)

Im Banff National Park stellt Parks Canada mit der digitalen Web-App „BanffNow“ umfassende Informationen zur aktuellen Verkehrslage, Parkplatzauslastung sowie zu Trail- und Besucherbedingungen bereit. Ergänzt durch Webcams erhalten Besucher*innen

Echtzeit-Informationen, die es ihnen ermöglichen, ihre Aufenthaltsplanung anzupassen und stark frequentierte Wege oder Orte nach Bedarf zu meiden.

[!\[\]\(21199eb166cc97331a0c54c649195dcc_img.jpg\) „BanffNow“-Webseite](#)

3. **Check Barcelona (Barcelona, Spanien)**

Die von Turisme de Barcelona in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung entwickelte Web-App „Check Barcelona“ stellt Besucher*innen ebenfalls Echtzeit-Informationen zur Auslastung von Sehenswürdigkeiten, Stränden und Parkplätzen bereit. Darüber hinaus informiert sie über Ticketverfügbarkeiten und schafft so Transparenz sowie eine Entscheidungsgrundlage für die Planung der Aktivitäten in der Stadt.

[!\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95_img.jpg\) „Check Barcelona“-Webseite](#)

4. **Visitor Numbers (Island)**

Visit Iceland stellt für 22 POI Besucherzahlen in einer digitalen Web-App bereit, die es Besucher*innen ermöglicht, ihre Ausflüge auf Grundlage historischer Besucherdaten zu planen. Das Dashboard zeigt neben der meistbesuchten Uhrzeit am Tag, der Gesamtbesucherzahl der vergangenen 365 Tage sowie der Besucherzahl des Vortrags auch detailliertere Auswertungen an. Dazu gehören stündliche Durchschnittswerte der letzten 30 Tage für den gesamten Tagesverlauf, die aggregierten Besucherzahlen der letzten 30 Tage sowie monatliche Besuchszahlen mit einem Rückblick über ein Jahr.

[!\[\]\(ec9132f1d27c8919987d92907322654d_img.jpg\) „Visit Iceland“-Webseite](#)

5. **Willkommen T.O.U.R.I.S.T (Kanarische Inseln)**

Mit der Kampagne „Willkommen, T.O.U.R.I.S.T.“ informiert der Tourismusverband der Kanarischen Inseln Besucher*innen über verantwortungsvolles Verhalten, etwa den respektvollen Umgang mit Einheimischen, den Schutz der Natur oder die Unterstützung lokaler Wirtschaft. Der Begriff T.O.U.R.I.S.T. wird dabei als positiv besetztes Akronym genutzt, das verschiedene Dimensionen nachhaltigen Reisens – wie Tradition, Offenheit, Unterstützung, Rücksichtnahme oder umweltbewusstes Verhalten – zusammenfasst. Der Ansatz zielt nicht auf eine unmittelbare Besucherlenkung, ist jedoch als Bestandteil des Besuchermanagements zu verstehen, indem es zur übergeordneten Zielsetzung einer nachhaltigen Tourismusentwicklung beiträgt.

[!\[\]\(dd161862f9164df98f62b726e9846241_img.jpg\) „Willkommen T.O.U.R.I.S.T“-Kampagne](#)

6. **Hier bist du Gast. Hier darf ich sein. (Wattenmeer-Region)**

Das Weltnaturerbe Wattenmeer informiert Besucher*innen mit der Kampagne „Hier bist du Gast. Hier darf ich sein.“ über respektvolles und nachhaltiges Verhalten in dem empfindlichen Ökosystem. In mehreren humorvoll inszenierten Kurzvideos, etwa mit als Austernfischer, Ringelgans oder Seehund verkleideten Schauspieler*innen, wird verdeutlicht, wie störend sich unachtsames Verhalten der Besucher*innen auf die Tier- und Pflanzenwelt auswirken kann. Durch diese Informationen und Sensibilisierung, etwa zum Müllvermeiden, Abstandhalten oder dem ausschließlichen Betreten ausgewiesener Wege, soll ein rücksichtsvolleres Verhalten gefördert werden. Die Kampagne zielt somit ebenfalls weniger auf die Steuerung und Verteilung von Besucherströmen, sondern vielmehr auf die Förderung eines verantwortungsvollen Miteinanders von Menschen und Natur.

🔗 „Hier bist du Gast. Hier darf ich sein.“-Kampagne

Stufe 2: Nudging & Recommendation

Diese zweite Eskalationsstufe umfasst Maßnahmen, die als Nudging & Recommendation beschrieben werden. Ziel ist es, das Verhalten der Besucher*innen durch gezielte Anreize oder strukturierte Entscheidungshilfen sanft zu beeinflussen. Im Unterschied zur neutralen Informationsvermittlung ist diese Stufe nicht wertfrei und basiert auf einer gezielt gestalteten Entscheidungsarchitektur, um Besucher*innen etwa durch Empfehlungen, Hervorhebungen oder intuitiven Platzierungen von Alternativen in eine gewünschte Richtung zu lenken (Schmücker et al., 2023, S. 287, Naschert et al., 2025, S. 216).

Innerhalb dieser Stufe lassen sich gleichermaßen zwei zentrale Hauptkategorien ausmachen, die unterschiedliche Wirkmechanismen adressieren. **Empfehlungsbasierte Systeme** stellen gezielt Informationen zu alternativen, weniger frequentierten oder nachhaltigeren Optionen bereit und unterstützen Entscheidungsprozesse durch die Hervorhebung, bspw. durch farbliche Kennzeichnung, von attraktiven bzw. weniger attraktiven Wahlmöglichkeiten. **Anreizorientierte Systeme** setzen hingegen auf positive Motivation und emotionale Verstärkung, etwa durch Belohnungen, symbolische Anerkennung oder spielerische Elemente, um gewünschte Verhaltensweisen attraktiv zu gestalten.

Praxisbeispiele zu Nudging- & Recommendation-Maßnahmen

1. **Strandticker (Lübecker Bucht, Schleswig-Holstein)**

Der „Strandticker“ ist eine digitale Anwendung der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, die Informationen zur Auslastung von insgesamt 30 Strandabschnitten in der Lübecker Bucht liefert. Über die

Web-App im Rahmen des Ostsee-Guides werden Nutzer*innen darüber informiert, welche Strandbereiche bereits stark besucht oder noch frei sind. Die Darstellung erfolgt über eine farbliche Ampelkennzeichnung, die von grün (= nicht stark ausgelastet) über orange (= mäßig ausgelastet) bis rot (= stark ausgelastet) reicht.

🔗 „Strandticker“ der Lübecker Bucht

2. **Crowd-Monitoring-System (Amsterdam, Niederlande)**

Die Stadt Amsterdam hat in Zusammenarbeit mit Technologiepartnern das Crowd-Monitoring-System „MobiMaestro“ sowie das stadteigene „Public Eye-System“ eingeführt. Grundlage sind Echtzeitdaten aus Kameras und Sensoren, die Aufkommen und Bewegungen in stark frequentierten Stadtvierteln – etwa dem Rotlichtviertel – analysieren. Die Ergebnisse werden über digitale Informationsdisplays im öffentlichen Raum sowie über Apps kommuniziert. Besucher*innen erhalten dort nicht nur Hinweise zur aktuellen Auslastung, sondern auch Empfehlungen zu alternativen Routen oder ruhigeren Bereichen.

🔗 „MobiMaestro“-Crowd-Monitoring-System

3. **Geheimtorte (München/Oberbayern, Bayern)**

Die Initiative „Geheimtorte“ stellt Ausflugstipps zu weniger bekannten und somit „geheimeren“ Orten in München und Oberbayern bereit. Es handelt sich dabei um eine übergreifende Kooperation des Tourismusverband Oberbayern mit dem Münchener Verkehrs- und Tarifverbund (MVV), Einfach München und Bahnland Bayern. Neben der Stärkung des ÖPNV sollen stark frequentierte Hotspots in München und Oberbayern entlastet werden, indem Besucher*innen

ein leichter Zugang zu vielfältigen Ausflugszielen in der Region ermöglicht wird.

[„Geheimtorte“-Kampagne](#)

4. **Unhashtag your vacation! (Wien, Österreich)**

Unter dem Slogan „Enjoy Vienna. Not #Vienna“ wirbt der Wiener Tourismusverband für einen Digital-Detox-Ansatz beim Besuch der Stadt. Besucher*innen sollen durch die Kampagne einen sanften Impuls erhalten, weniger stark frequentierte „Instagrammable“-Hotspots aufzusuchen und stattdessen die Vielfalt von Wien zu entdecken. Im Mittelpunkt stehen dabei Parks, kleine Märkte und traditionelle Weinschenken, die als attraktive Alternativen präsentiert werden, um Besucherströme gleichmäßiger zu verteilen und die bekannten Social-Media-Spots zu entlasten.

[„Unhashtag your vacation!“-Kampagne](#)

5. **#StopGeotagging (Naturpark Berchtesgaden, Bayern)**

Ähnlich wie die Wiener Kampagne „Unhashtag your vacation!“ zielt auch der Hashtag #StopGeotagging darauf ab, ein bewussteres digitales Verhalten beim Teilen von Reise- und Naturerlebnissen zu fördern. Unter anderem auch vom Naturpark Berchtesgaden aufgegriffen, richtet sich dieser Aufruf insbesondere an Influencer*innen mit hoher Reichweite, die durch das sogenannte Geotagging – also das Teilen exakter Standortangaben auf Plattformen wie Instagram – unbeabsichtigt zu starken Besucheranstürmen an sensiblen Naturorten beigetragen. Vor allem während der Corona-Pandemie, als die Möglichkeiten für alternative Freizeitaktivitäten stark eingeschränkt waren, führte diese Form der digitalen Sichtbarkeit zu einer deutlichen

Zunahme des Besucheraufkommens an teils zuvor weniger bekannten Orten. Die Folgen reichten von Müllansammlungen, Schäden an der Natur bis hin zur Störung der Tierwelt. Mit der Kampagne #StopGeotagging wurde daher dazu aufgerufen, auf das Geotagging zu verzichten, um sensible Ökosysteme zu schützen.

[„#StopGeotagging“-Kampagne](#)

6. **Palau Pledge (Palau, Pazifik)**

Seit 2017 müssen alle Besucher*innen bei der Einreise nach Palau eine Einreiseerklärung („Pledge“) unterzeichnen, in der sie sich verpflichten, die Natur und Kultur der Inseln zu respektieren. Diese Selbstverpflichtung wird in den Reisepass gestempelt und appelliert an die Verantwortung der Reisenden, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Die Einreiseerklärung ist daher nicht primär als lenkende Maßnahme zu verstehen, sondern vielmehr als Bestandteil des Besuchermanagements, da sie auf die Verhaltensbeeinflussung der Gäste abzielt und ein nachhaltiges Verhalten anreizen soll.

[„Palau Pledge“-Kampagne](#)

7. **CopenPay (Kopenhagen, Dänemark)**

Mit CopenPay hat die Kopenhagener Tourismusorganisation ein digitales Anreizsystem eingeführt, das Besucher*innen zu einem nachhaltigeren und bewussteren Verhalten motivieren soll. Reisende werden für umweltfreundliche Entscheidungen, wie die Anreise mit dem Zug oder Elektroauto, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Fahrräder, den Verzicht auf Flugreisen, die Teilnahme an Aufräumaktionen oder längere Aufenthalte von vier Tagen oder mehr, mit kostenfreien oder vergünstigten Angeboten belohnt. Dazu zählen

freie Eintritte in Museen und Kulturstätten, Boots- und Fahrradtouren, Yoga-Sessions, kulinarische Erlebnisse oder Mahlzeiten aus überschüssigen Lebensmitteln. Durch diese „Stupser“ wird einerseits eine nachhaltige Tourismusentwicklung gefördert – etwa durch emissionsarme Mobilität und bewusstes Reiseverhalten – und andererseits eine gezielte Lenkung und Entzerrung der Besucherströme erreicht, indem diese zu den im Rahmen von CopenPay beteiligten und empfohlenen Attraktionen, Gastronomien und POI gelenkt werden.

[!\[\]\(35e4f762fc1cfea5610d92e2d225d5b4_img.jpg\) „CopenPay“-Kampagne](#)

Stufe 3: Pricing

Pricing-Maßnahmen stellen die dritte Eskalationsstufe im Besuchermanagement dar. Sie setzen da an, wo neutrale Informationen oder sanfte Anreize und Empfehlungen nicht mehr ausreichen, um den Besucherdruck zu senken. Ziel dieser Stufe ist es, über preisliche Anreize eine aktive Steuerung des Nachfrageverhaltens bei Destinationen oder POI mit begrenzten Ressourcen zu ermöglichen. Der Preis fungiert dabei als regulierendes Instrument, welches dynamisch gestaltet wird, indem er an die tatsächliche oder erwartete Nachfrage angepasst wird und bei hoher Auslastung entsprechend erhöht wird (Schmücker et al., 2023, S. 288).

Die Maßnahmen dieser Stufe lassen sich in drei preisliche Steuerungskategorien gliedern, die jeweils unterschiedliche Ansätze der Nachfragebeeinflussung verfolgen. **Temporäre Eintrittspreise** dienen der gezielten Regulierung stark frequentierter POI, indem sie den Zutritt in besonders nachfragestarken Zeiträumen über eine zeitlich begrenzte Gebühr regulieren. **Dynamische oder flexible Preiskategorien** zielen hingegen auf eine gleichmäßigere Nachfrageverteilung ab, indem sie Preisvorteile für

weniger nachgefragte Zeiträume oder frühzeitige Buchungen schaffen. **Differenzierende Zusatzangebote und Upgrades** schließlich ermöglichen eine interne Lenkung innerhalb der Attraktion oder des POI, indem sie über höhere Preise privilegierte Zugänge oder zusätzliche Leistungen bereitstellen.

Praxisbeispiele zu Pricing-Maßnahmen

1. Altstadt Venedig (Venedig, Italien)

Seit einer ersten Testphase im Jahr 2023 werden von der Stadt Venedig zu ausgewählten Saisonzeiten Gebühren für den Zugang zur Altstadt erhoben. Diese Regelung betrifft insbesondere den Zeitraum von April bis Juli sowie Feiertage und Brückentage. Tagesbesucher*innen zahlen dabei in der Regel eine Zugangsgebühr von 5,00 Euro, während kurzfristige Buchungen innerhalb von drei Tagen vor dem Besuch mit 10,00 Euro veranschlagt werden. Ausgenommen von der Regelung sind unter anderem Einheimische, Pendelnde, Menschen mit Behinderung sowie Übernachtungsgäste.

[!\[\]\(3cb60d42b10e53f9522bb0b392c1c4cd_img.jpg\) Zugangsgebühr in Venedig](#)

2. Matterhorn Zermatt Bergbahnen (Zermatt, Schweiz)

Die Zermatt Bergbahnen bieten ganzjährig eine Vielzahl von Tickets für das Matterhorn an, darunter Wander-, Ausflugs- und Fahrradtickets sowie Skipässe, die zu unterschiedlichen Saisonpreisen erhältlich sind. Bei den Skipässen sind die angegebenen Saisonpreise lediglich als „Ab-Preise“ zu verstehen, da sie zusätzlich einem dynamischen Preissystem unterliegen, sodass die tatsächlichen Ticketpreise in Abhängigkeit von Faktoren wie Nachfrage, getätigte Buchungen und Wetterprognosen variieren können. Frühzeitige Buchungen werden dabei preislich begünstigt, sodass Besucher*innen

Anreize erhalten, ihre Aufenthalte im Voraus zu planen und dadurch die Nachfrage zeitlich zu entzerren.

🔗 [Ticketsystem „Matterhorn Zermatt Bergbahnen“](#)

3. PhantasiaLand (Brühl, Nordrhein-Westfalen)

Freizeitparks wie das PhantasiaLand setzen häufig ebenfalls auf ein flexibles Ticketsystem, bei dem die Online-Preise in Abhängigkeit vom erwarteten Besucheraufkommen, Aktionstagen und vorhandenem Kontingent zwischen etwa 36,00 und 78,00 Euro für Erwachsene variieren. An stark frequentierten Tagen, etwa an Wochenenden oder in Ferienzeiten, sind die Eintrittspreise höher, während für weniger nachgefragte Tage günstigere Tarife angeboten werden. Ergänzend existiert ein begrenztes Kontingent an ermäßigten Vorteilspreisen, die vor allem frühe Buchungen begünstigen sollen. Der Kauf von Tickets vor Ort zwar möglich, jedoch grundsätzlich zu höheren Preisen als beim Online-Kauf.

🔗 [Ticketsystem „PhantasiaLand“](#)

4. Deutschlandmuseum Berlin (Berlin)

Eine noch stärker ausdifferenzierte Pricing-Maßnahme nutzt das Deutschlandmuseum Berlin, das ein dynamisches Online-Ticketsystem mit variablen Preisen im Viertelstundentakt nutzt. Die regulären Onlinepreise bewegen sich zwischen 11,00 Euro und 21,50 Euro, wobei weniger nachgefragte Zeitfenster im unteren Preisrahmen angeboten werden. Zusätzlich beeinflusst auch hier der Zeitpunkt der Buchung den Preis: Frühzeitige Reservierungen sind stets günstiger als kurzfristige Käufe. Dadurch gelingt es, die Besucherzahlen nicht nur tagesweise, sondern innerhalb des Tagesverlaufs zu steuern und

sowohl die Planbarkeit als auch die gleichmäßige Auslastung weiter zu verbessern.

🔗 [Ticketsystem „Deutschlandmuseum Berlin“](#)

5. Chocoversum (Hamburg)

Auch das Chocoversum in Hamburg nutzt ein dynamisches Preissystem, das sich an der erwarteten Nachfrage je Tag und Uhrzeit orientiert. Die 90-minütigen Schokotouren können zwischen 09:00 und 17:30 Uhr im Halbstundentakt gebucht werden und unterscheiden sich in der Preisstruktur zwischen drei FrühbuchePreisen (23,00 Euro, 25,00 Euro und 27,00 Euro) sowie einem Tagespreis von 29,00 Euro. Die Preisstufen sind durch eine farbliche Codierung gekennzeichnet, die von Grün für die günstigsten bis Orange für die teuersten Zeitfenster reicht. Zusätzlich werden die noch verfügbaren Tickets angezeigt, wodurch das Preismodell für Besucher*innen transparent und leicht nachvollziehbar ist.

🔗 [Ticketsystem „Chocoversum“](#)

6. Universal Studios (Orlando, USA)

Bei den Universal Resorts in Orlando, zu denen mehrere Themenparks wie die Universal Studios gehören, wird ein ähnlich strukturiertes Ticketsystem wie im PhantasiaLand angewendet, die durch Kombi- und Mehrtagestickets erweitert werden. Dabei existieren drei Preiskategorien (Best Price Value, Standard Price und Peak Price), die für Erwachsene bei etwa 119 US-Dollar beginnen. Ergänzend bieten verschiedene Express-Tickets einen bevorzugten Zugang zu Attraktionen. Der „Express Pass“ ermöglicht den schnellen Zutritt zu jeder teilnehmenden Attraktion einmal pro Besuch, während der

„Express Unlimited Pass“ unbegrenzten bevorzugten Zugang gewährt. Diese Upgrade-Optionen sind teurer, erlauben aber einen schnelleren Zugang zu stark frequentierten Attraktionen und dienen damit zugleich als Pricing-Maßnahme innerhalb des Parks. Durch priorisierte Zugänge werden durch den Aufpreis Wartezeiten reduziert und Besucherströme zeitlich entzerrt.

🔗 Express-Ticketsystem „Universal Orlando Resort“

7. Disneyland (Paris, Frankreich)

Disneyland Paris nutzt mit dem „Disney Premier Access“ auch ein preisbasiertes Upgradesystem, das Besucher*innen gegen Aufpreis priorisierten Zugang zu ausgewählten Attraktionen ermöglicht. Dabei stehen zwei Varianten zur Verfügung: „Premier Access One“ für einzelne Attraktionen (ab 5 € bis 18 €) und „Premier Access Ultimate“ für den einmaligen bevorzugten Zutritt zu allen teilnehmenden Fahrgeschäften pro Tag (ab 90 € bis 190 €). Die Preise variieren je nach Saison und Nachfrage. Durch das System können Wartezeiten verkürzt und Besuchermengen im Park gleichmäßiger verteilt werden.

🔗 Express-Ticketsystem „Disney Premier Access“

Stufe 4: Reservation

Reservierungssysteme stellen die vorletzte Eskalationsstufe im Rahmen des INPreS-Frameworks dar. Ihr Ziel ist es, den Zugang zu sensiblen oder stark frequentierten Bereichen gezielt zu regulieren, indem der Zutritt an eine vorherige Reservierung geknüpft wird. Im Gegensatz zu klassischen Buchungssystemen ist eine Reservierung nicht zwingend mit ei-

ner Zahlung verbunden, obwohl in vielen Fällen dennoch Gebühren erhoben werden. Reservierungen gelten als besonders wirksame Steuerungsmaßnahme, da sie den Zugang ausschließlich für Besucher*innen ermöglichen, die einen Platz vorab reserviert haben. Dadurch können klare Kapazitätsgrenzen geschaffen werden und gleichzeitig wird eine verbindliche Entscheidung zum Besuchszeitpunkt der Gäste eingefordert (Schmücker et al., 2023, S. 288).

Die Maßnahmen dieser Stufe lassen sich in zwei Kategorien unterteilen, die sich im Grad ihrer Verbindlichkeit unterscheiden. **Optionale Reservierungssysteme** dienen vor allem der besseren Planung und Entzerrung des Besucheraufkommens, ohne den spontanen Zugang vollständig auszuschließen. Sie kombinieren freiwillige Vorabbuchungen mit weiteren (Rest-) Kontingenten vor Ort. **Verpflichtende Reservierungssysteme** hingegen stellen den Zutritt vollständig unter den Vorbehalt einer vorherigen Buchung und ermöglichen dadurch eine exakte und planbare Kapazitätskontrolle.

Praxisbeispiele zu Reservation-Maßnahmen

1. Wattwanderungen (Nordseeküste, Schleswig-Holstein)

Die Schutzstation Wattenmeer e.V. bietet seit 2024 die Möglichkeit, geführte Wattwanderungen an 13 Standorten entlang der schleswig-holsteinischen Nordseeküste online zu buchen. Über das digitale Ticketsystem können Interessierte im Voraus aus verschiedenen Thementouren wählen und ihren Platz reservieren. Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, trägt die Onlinebuchung zu einer gezielteren Steuerung der Nachfrage sowie einer größeren Planungssicherheit bei den Besucher*innen bei, auch wenn eine Buchung keine Garantie für die Durchführung der Wattwanderung ist (z. B. bei ungünstigen

Wetterbedingungen). Ein spontaner Ticketkauf vor Ort bleibt weiterhin möglich, sodass eine Reservierung nur eine ergänzende Option darstellt (Schmücker, 2025, S. 2, 6).

[Reservierungssystem für Wattwanderungen](#)

2. Eiffelturm (Paris, Frankreich)

Für den Zutritt zur Spitze oder zur zweiten Etage des Eiffelturms in Paris können Tickets bis zu 60 Tage im Voraus über den offiziellen Online-Verkauf des Betreibers gebucht werden. Besucher*innen wählen dabei zwischen verschiedenen Ticketoptionen – etwa für den Aufstieg mit dem Aufzug, kombiniert mit Treppenstufen oder in Verbindung mit einem Restaurantbesuch im Eiffelturm – und buchen diese in halbstündlich gestaffelten Zeitfenstern täglich zwischen 9:00 und 22:30 Uhr. Sofern die Online-Tickets ausgebucht sind, wird darauf hingewiesen, dass täglich ein begrenztes Restkontingent an Eintrittskarten vor Ort erhältlich ist, wodurch auch spontane Besuche ohne vorherige Reservierung weiterhin möglich bleiben.

[Reservierungssystem vom Eiffelturm](#)

3. Bundestag Reichstagskuppel (Berlin)

Im Gegensatz zu den vorherigen Praxisbeispielen, ist der Besuch der Kuppel und Dachterrasse des Deutschen Bundestages ausschließlich nach vorheriger Terminbuchung möglich. Die Reservierung kann über ein Online-Formular, aber auch per Post oder Fax erfolgen, wobei jeweils drei verschiedene Zeitfenster angefragt werden können. Spontane Besuche sind nur dann möglich, wenn am entsprechenden Tag noch Kapazitäten verfügbar sind. In diesem Fall ist die Reservierung eines Zeitfensters vor Ort ebenfalls verpflichtend und muss mindestens zwei Stunden im Voraus erfolgen. Neben der Steuerung des Besucheraufkommens dient die Reservierungspflicht zugleich

einem wichtigen Sicherheitsaspekt, da für den Zugang die Angabe persönlicher Daten erforderlich ist.

[Reservierungssystem von der Reichstagskuppel](#)

4. Angels Landing Trail (Utah, USA)

Im Zion National Park ist seit 2022 für den Zugang zum stark frequentierten „Angels Landing Trail“ eine vorherige Reservierung gleichermaßen verpflichtend. Die Vergabe erfolgt über ein Online-Lotteriesystem, bei dem Interessierte bis zu sieben Wunsch-Besuchstagen und Zeitfenster auswählen und priorisieren können. Bei erfolgreicher Bewerbung wird eines dieser Zeitfenster zugewiesen, das den Zutritt ermöglicht. Auf diese Weise soll der Besucherandrang auf dem schmalen, sicherheitskritischen Pfad gezielt reguliert werden.

[Reservierungssystem vom Angels Landing Trail](#)

5. Inka-Stätte Machu Picchu (Machu Picchu, Peru)

Um das Weltkulturerbe Machu Picchu zu besuchen, müssen ebenfalls vorab kostenpflichtige Tickets erworben werden. Die Besucherkapazität ist auf etwa 5.000 Personen am Tag begrenzt, denen der Einlass zu stündlichen Zeitfenstern zwischen 6 und 14 Uhr gewährt wird. Zwar können Eintrittskarten in begrenzter Zahl auch über Reisebüros oder direkt beim Kulturministerium erworben werden, jedoch meist nicht kurzfristig. Daher wird empfohlen, Tickets frühzeitig online zu reservieren.

[Reservierungssystem von Machu Picchu](#)

6. Anne-Frank-Haus (Amsterdam, Niederlande)

Um einen übermäßigen Besucherandrang im Anne-Frank-Haus zu vermeiden, erfolgt der Zutritt ausschließlich über zuvor online erworbene, kostenpflichtige Tickets. Diese werden jeweils dienstags um 10 Uhr für Termine sechs Wochen im Voraus über die Website des Museums freigeschaltet. Die Eintrittskarten sind in begrenzter Anzahl erhältlich und auf Zeitfenster im Viertelstundentakt zwischen 9 und 21 Uhr verteilt. Ein spontaner Kauf von Tickets vor Ort ist nicht möglich.

[!\[\]\(e462f608b89f421f9d905728e26f6429_img.jpg\) Reservierungssystem vom Anne-Frank-Haus](#)

Stufe 5: Stop

Die fünfte und somit höchste Eskalationsstufe des INPreS-Frameworks umfasst Maßnahmen, die den Zugang zu einem Gebiet oder einer Destination vollständig unterbinden. Anders als bei den Reservierungsmaßnahmen erfolgt ein Stop nicht präventiv, sondern stellt eine reaktive Notfallmaßnahme dar, die typischerweise bei akuten Überfüllungssituationen eingesetzt wird. Stop-Maßnahmen, wie etwa polizeiliche Straßensperren, greifen lediglich kurzfristig und radikal und sind in der Regel mit hohem Aufwand für alle Beteiligten in der Destination (bspw. Einsatzkräfte etc.) bis zur Minderung der Erlebnisqualität bei den Gästen verbunden. Im Rahmen der Eskalationsstufen ist es der letzte Schritt, wenn alle vorgelagerten Maßnahmen aus den Stufen eins bis vier nicht gegriffen haben und sollte durch vorrausschauendes Besuchermanagement bestmöglich vermieden werden (Schmücker et al., 2023, S. 288).

Im Rahmen dieser höchsten Eskalationsstufe zeigen sich unterschiedliche Formen von Stop-Maßnahmen, die sich hinsichtlich ihrer Ursache, Dauer und institutionellen Verantwortung unterscheiden. **Operative**

Stop-Maßnahmen werden kurzfristig und reaktiv umgesetzt, wenn akute Überlastungssituationen oder Sicherheitsrisiken eine sofortige Einschränkung des Zugangs erfordern. **Administrative Stop-Maßnahmen** werden ebenfalls reaktiv als letzte Eskalation durch Behörden angeordnet, dienen aber meist zum Schutz sensibler Natur- oder Kulturräume und können saisonal oder längerfristig andauern. Darüber hinaus lassen sich **gesellschaftlich initiierte Stop-Maßnahmen** beobachten, die aus dem lokalen Umfeld heraus entstehen und auf die Belastungsgrenzen einer Destination aufmerksam machen.

Praxisbeispiele zu Stop-Maßnahmen

1. Sperrungen in Schneegebieten (Harz, Sauerland und Schwarzwald)

In mehreren Schneegebieten im Mittelgebirge kam es während der Wintersaison 2020/2021 zu außergewöhnlich starkem Besucherandrang, der zu kilometerlangen Staus, überfüllten Parkplätzen sowie einer deutlichen Überlastung von Pisten und Hängen führte. Nachdem vorangegangene Appelle, die betroffenen Orte zu meiden, nicht den erhofften Erfolg zeigten, mussten die Verantwortlichen zu Stop-Maßnahmen greifen. Dazu zählten Betretungsverbote für Pisten und Parkplätze sowie Sperrungen und Kontrollen von Zufahrtsstraßen, die ausschließlich Bewohnenden und Personen mit nachweisbarem Interesse, wie Dienstleistenden, die Durchfahrt ermöglichten.

[!\[\]\(67b99c4d964e257c5482ff1b2462b204_img.jpg\) Artikel zu den Sperrungen in Schneegebieten](#)

2. Zugangssperre auf dem Oktoberfest (München, Bayern)

Während des Reservierungswechsels in den Festzelten kam es auf dem Oktoberfest 2025 in München zu einer erheblichen Überfüllung des Festgeländes. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 300.000

Personen gleichzeitig auf der Theresienwiese, was zu starkem Gedränge und vereinzelt zu Panikreaktionen unter den Besucher*innen führte. Als kurzfristige Reaktion auf diese Überfüllung wurde der Zugang zum Gelände für mindestens eine Stunde komplett gesperrt, um weiteren Andrang zu verhindern.

[!\[\]\(1e6f5fef266bf41a1870ae61bec04006_img.jpg\) Artikel zu den Sperrungen auf dem Oktoberfest](#)

3. **Maya Bay (Kho Phi Phi, Thailand)**

Um den durch massiven Besucherandrang stark gefährdeten Strand Maya Bay auf der thailändischen Insel Ko Phi Phi vor weiteren ökologischen Schäden zu bewahren, wurde die Bucht im Jahr 2018 von den zuständigen Behörden vollständig für Besucher*innen gesperrt, um dem sensiblen Ökosystem Zeit zur Regeneration zu geben. Besonders die Korallenriffe und die Meeresfauna hatten erheblich unter den hohen Besucherzahlen gelitten. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie verzögerte sich die Wiedereröffnung um mehr als drei Jahre. Seitdem ist der Zugang nur unter strengen Auflagen möglich, die den Schutz des Naturraums sicherstellen sollen. Darüber hinaus wird Maya Bay inzwischen regelmäßig während der Monsunzeit für Besucher*innen geschlossen.

[!\[\]\(65669ef2a9341eca7c5ba6092e766555_img.jpg\) Artikel zu der Schließung von Maya Bay](#)

4. **Färöer Inseln (Nordatlantik)**

Seit 2019 schließen die Färöer Inseln jährlich für ein Wochenende ausgewählte touristische POI im Rahmen der Initiative „Closed for Maintenance, Open for Voluntourism“. Während dieser Zeit wird der Zugang für reguläre Tourist*innen vollständig gesperrt. Stattdessen können sich freiwillige Helfer*innen für Instandhaltungsarbeiten, Pfadpflege und Naturschutzmaßnahmen anmelden. Die Schließung

dient dem Schutz der empfindlichen Natur und der Entlastung stark frequentierter Orte. Gleichzeitig wird durch die gezielte Begrenzung und Einbindung Freiwilliger ein Bewusstsein für nachhaltigen Tourismus geschaffen.

[!\[\]\(eaac180de418db4eae4b4cefebda75e8_img.jpg\) „Closed for Maintenance“-Webseite](#)

5. **Bürgerinitiative zur Sperrung der Zufahrt (Hallstatt, Österreich)**

Der Tourismusort Hallstatt in Österreich sieht sich seit Jahren mit einem enormen Besucherdruck konfrontiert, der die Lebensqualität der Einwohnenden erheblich beeinträchtigt. Zwar handelt es sich hierbei nicht um ein klassisches Beispiel einer Stop-Maßnahme im Sinne des INPREs Intervention Escalation Frameworks durch Verantwortliche der Stadt, doch verdeutlicht die Protestaktion der Bürgerliste Hallstatt, wie groß der Unmut unter Bewohnenden durch zu große Touristenanstürme sein kann. Im Jahr 2024 sperrte die Initiative bereits zum zweiten Mal mit behördlicher Genehmigung für rund 15 Minuten die Tunnel-Zufahrt in den Ort, um auf die Belastungen für die Einheimischen aufmerksam zu machen.

[!\[\]\(173968034f6ca6c36e25dcb8a274badd_img.jpg\) Artikel zur Bürgerinitiative](#)

Die nachfolgende Tabelle fasst die theoretischen und praktischen Erkenntnisse der fünf Eskalationsstufen des INPREs-Frameworks zusammen und verdeutlicht, wie sich die einzelnen Stufen **in spezifische Instrumententypen** untergliedern lassen. Die Anwendungsbeispiele für die touristische Praxis dienen dabei als beispielhafte Impulse zur Identifikation geeigneter Maßnahmen in vergleichbaren Kontexten in Schleswig-Holstein.

Tabelle 1: Systematisierung von Praxisbeispielen mithilfe von Instrumententypen entlang des INPreS-Frameworks und beispielhafte Anwendungsmöglichkeiten in Schleswig-Holstein

Stufe	Kategorie / Instrumententyp	Reale Praxisbeispiele	Beispielhafte Anwendung in der Praxis in Schleswig-Holstein
Information	Digitale Echtzeit-Informationssysteme	<ul style="list-style-type: none"> • TfLGo (London, England) • BanffNow (Banff Nationalpark, Kanada) • Check Barcelona (Barcelona, Spanien) • Visitor Numbers (Island) 	<p>Problem: Hoher Andrang an Stränden in der Hauptsaison; fehlende Transparenz zur Auslastung.</p> <p>Maßnahme: Aufbau einer Web-App mit Ampelsystem (grün bis rot) zur Anzeige der Strandbelegung.</p> <p>Ziel/Nutzen: Transparente Information ermöglicht Gästen, überfüllte Orte zu meiden und sich eigenverantwortlich zu verteilen.</p>
	Sensibilisierungskampagnen	<ul style="list-style-type: none"> • Willkommen T.O.U.R.I.S.T (Kanarische Inseln) • Hier bist du Gast. Hier darf ich sein. (Wattenmeer-Region) 	<p>Problem: Fehlendes Bewusstsein für nachhaltiges Verhalten in sensiblen Gebieten wie dem Wattenmeer, in Dünen oder an Steilküsten.</p> <p>Maßnahme: Sensibilisierungskampagnen zum respektvollen Verhalten in Natur- und Schutzräumen (z. B. in Kooperation mit Naturparks).</p> <p>Ziel/Nutzen: Förderung eines respektvollen Miteinanders sowie dem bewussten Umgang mit Natur und Umwelt.</p>
Nudging & Recommendation	Empfehlungs-basierte Systeme	<ul style="list-style-type: none"> • Strandticker (Lübecker Bucht, Schleswig-Holstein) • Crowd-Monitoring-System (Amsterdam, Niederlande) • Geheimtorte (München/Oberbayern, Bayern) • Unhashtag your vacation! (Wien, Österreich) • #StopGeotagging (Naturpark Berchtesgaden, Bayern) 	<p>Problem: Konzentration von Besuchenden auf bekannte POI bzw. Hotspots wie Strandpromenaden; ungleiche Besucherströme und temporäre Überlastungen.</p> <p>Maßnahme: Integration digitaler Empfehlungssysteme zu Alternativorten, z. B. über touristische Apps oder ÖPNV-Kooperationen zur Hervorhebung weniger bekannter Alternativorte, wie kleinere Strände oder Wander- oder Aussichtspunkte im Binnenland.</p> <p>Ziel/Nutzen: Entzerrung des Besucheraufkommens in den Hotspots und Förderung von Cold Spots bzw. weniger frequentierten Orten.</p>
	Anreizorientierte Systeme	<ul style="list-style-type: none"> • Palau Pledge (Palau, Pazifik) • CopenPay (Kopenhagen, Dänemark) 	<p>Problem: Geringe Motivation für nachhaltiges Reiseverhalten.</p>

			<p>Maßnahme: Einführung von Belohnungssystemen für umweltfreundliche und regionale Entscheidungen (z. B. Bahnreise an die Nordsee, längerer Aufenthalt).</p> <p>Ziel/Nutzen: Förderung nachhaltiger Verhaltensweisen und gleichzeitig Lenkung der Besucherströme zu teilnehmenden Attraktionen, Betrieben und weniger frequentierten Orten.</p>
Pricing	Temporäre Eintrittspreise	<ul style="list-style-type: none"> • Altstadt Venedig (Venedig, Italien) 	<p>Problem: Überlastung stark frequentierter Bereiche (z. B. Strandpromenaden, Strandparkplätze) in der Hochsaison.</p> <p>Maßnahme: Einführung saisonaler Eintritts- oder Parkgebühren in Spitzenzeiten.</p> <p>Ziel/Nutzen: Reduktion des Besucherandrangs und Steuerung durch Preisanpassungen</p>
	Dynamische oder flexible Preiskategorien	<ul style="list-style-type: none"> • Matterhorn Zermatt Bergbahnen (Zermatt, Schweiz) • Phantasialand (Brühl, Nordrhein-Westfalen) • Deutschlandmuseum Berlin (Berlin) • Chocoversum (Hamburg) 	<p>Problem: Ungleichmäßige Nachfrageverteilung über den Tages- oder Saisonverlauf in bspw. Museen, Leuchttürmen oder bei Wattwanderungen</p> <p>Maßnahme: Variable Eintrittspreise für Führungen oder Museen; Vergünstigungen bei Frühbuchung.</p> <p>Ziel/Nutzen: Auslastungsausgleich und bessere Planbarkeit.</p>
	Differenzierende Zusatzangebote und Upgrades	<ul style="list-style-type: none"> • Universal Studios (Orlando, USA) • Disneyland (Paris, Frankreich) 	<p>Problem: Lange Wartezeiten und Überlastung einzelner Attraktionen wie Erlebniszentren, Seehundstationen oder Freizeitparks.</p> <p>Maßnahme: Premium- oder Kombitickets für priorisierten Zugang.</p> <p>Ziel/Nutzen: Entzerrung innerhalb der Attraktionen und bessere Besucherzufriedenheit.</p>
Reservation	Optionale Reservierungssysteme	<ul style="list-style-type: none"> • Wattwanderungen (Nordseeküste, Schleswig-Holstein) • Eiffelturm (Paris, Frankreich) 	<p>Problem: Begrenzte Kapazitäten bei Wattwanderungen oder Veranstaltungen.</p> <p>Maßnahme: Digitale Vorreservierung einer Tour oder eines Zeitslots.</p> <p>Ziel/Nutzen: Gesteuerte Teilnehmerzahlen und verlässliche Planbarkeit für Tourist*innen und Anbieter*innen.</p>

	Verpflichtende Reservierungssysteme	<ul style="list-style-type: none"> • Bundestag Reichstagskuppel (Berlin) • Angels Landing Trail (Utah, USA) • Inka-Stätte Machu Picchu (Machu Picchu, Peru) • Anne-Frank-Haus (Amsterdam, Niederlande) 	<p>Problem: Überlastung sensibler Räume oder Sicherheitsrisiken (z. B. in Dünen- oder Kliffgebieten).</p> <p>Maßnahme: Einführung verpflichtender Reservierung für geschützte Natur- oder Kulturbereiche.</p> <p>Ziel/Nutzen: Schutz sensibler Ressourcen und Erhöhung der Aufenthaltsqualität.</p>
Stop	Operative Stop-Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Sperrungen in Schneegebieten (Harz, Sauerland und Schwarzwald) • Zugangssperrung auf dem Oktoberfest (München, Bayern) 	<p>Problem: Akute Überfüllung an POI oder Parkplätzen.</p> <p>Maßnahme: Temporäre Sperrungen bei Kapazitätsüberschreitung.</p> <p>Ziel/Nutzen: Sofortige Entlastung überlasteter Orte und Wahrung der Sicherheit.</p>
	Administrative Stop-Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Maya Bay (Kho Phi Phi, Thailand) • Färöer Inseln (Nordatlantik) 	<p>Problem: Ökologische Übernutzung sensibler Naturareale (z. B. Brut- oder Rastgebiete im Wattenmeer).</p> <p>Maßnahme: Zeitweilige Schließung dieser Bereiche oder saisonale Regenerationsphasen in Absprache mit Naturschutzbehörden.</p> <p>Ziel/Nutzen: Erholung natürlicher Lebensräume und langfristiger Erhalt der Attraktivität.</p>
	Gesellschaftlich initiierte Stop-Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinitiative zur Sperrung der Zufahrt (Hallstatt, Österreich) 	<p>Problem: Überlastung und sinkende Akzeptanz in Wohnorten, wie auf Inseln oder in touristischen Altstädten.</p> <p>Maßnahme: Beteiligungsprozesse mit Bewohnenden und lokalem Tourismusmanagement.</p> <p>Ziel/Nutzen: Stärkung lokaler Mitbestimmung und Akzeptanz von touristischer Entwicklung.</p>

Fazit und Ausblick

Dieser Kurzbericht zeigt, dass das theoretische INPReS- zugleich eine praxisnahe Grundlage bietet, um Maßnahmen des Besuchermanagements systematisch zu strukturieren und gezielt einzusetzen. Die dargestellten Beispiele verdeutlichen, dass in allen Eskalationsstufen bereits Maßnahmen in der Praxis umgesetzt werden, die unterschiedliche Ansätze zur Lenkung, Sensibilisierung und Regulierung von Besucher*innen abbilden.

Das bestehende INPReS-Framework kann dabei um spezifische Instrumententypen ergänzt werden, die eine differenziertere Betrachtung der einzelnen Stufen ermöglichen. Während das ursprüngliche Framework primär auf Maßnahmen der Besucherlenkung fokussiert ist, zeigt die erweiterte Perspektive, dass auch Maßnahmen des umfassenderen Besuchermanagements in diesen Rahmen gefasst werden und einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Tourismusentwicklung leisten können. Damit erweitert sich der Anwendungsbereich des Frameworks von der reinen Besucherlenkung hin zu einem ganzheitlichen Besuchermanagement, das ökologische, soziale und ökonomische Ziele gleichermaßen berücksichtigt.

Für Schleswig-Holstein ergibt sich daraus ein klarer Mehrwert: Informations- und Nudging-Maßnahmen können insbesondere in stark frequentierten Küstenregionen frühzeitig zur Entzerrung beitragen und Gäste zu eigenverantwortlichen Entscheidungen befähigen. Dabei kann insbesondere das Bewusstsein für naturverträgliches Verhalten in sensiblen Natur- und Schutzräumen, wie dem Wattenmeer oder in Dünengebieten, gestärkt werden. Auch preisliche und reservierungsbasierte Ansätze bieten Potenzial für den Einsatz, indem temporäre oder dynamische Preismodelle Besucherströme gezielt steuern und die Auslastung zwischen

Haupt- und Nebensaison oder innerhalb eines Tagesverlaufs besser ausbalancieren. Reservierungssysteme, wie sie etwa schon bei Wattwanderungen Anwendung finden, erhöhen zusätzlich die Planbarkeit und den Schutz sensibler Räume. In Ausnahmefällen können auch temporäre Zugangsbeschränkungen oder Ruhezonen sinnvoll sein, um überlastete Natur- oder Kulturräume zu entlasten und ihre Erlebbarkeit langfristig zu sichern. Solche Maßnahmen sollten jedoch das letzte Mittel bleiben und im Idealfall durch frühzeitig vorherige Eskalationsstufen vermieden werden.

Insgesamt wird deutlich, dass keine Besuchermanagement-Maßnahme universell einsetzbar ist. Ihre Wirksamkeit hängt maßgeblich von den spezifischen Rahmenbedingungen einzelner touristischer Destinationen und POI ab. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Besuchermanagement-Maßnahmen kontextspezifisch zu planen, kontinuierlich zu evaluieren und bei Bedarf anzupassen. Besuchermanagement wird auch zukünftig eine wichtige Rolle im Tourismus spielen, da es dazu beiträgt, Belastungen für die Natur zu begrenzen, ein ausgewogenes Miteinander von Bewohnenden und Besucher*innen zu fördern und gleichzeitig die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus zu stärken.

Referenzen

Glasson, J., Godfrey, K., & Goodey, B. (1995). *Towards visitor impact management: Visitor's impacts, Carrying Capacity and Management Responses in Europe's Historic Towns and Cities*. Urban and Regional Planning and Development. Avebury.

Naschert, L., Engelhardt, D., Reif, J., Horster, E. & Radlmayr, C. (2025). Stupsen für die Nachhaltigkeit: Die Rolle von Nudging im Tourismus. In: *Tourismuspsychologie – Grundlagen und Bedingungen des Reiseverhaltens*. Schriftenreihe des Deutschen Instituts für Tourismusforschung, 4, 216 – 245. <https://doi.org/10.37307/b.978-3-503-24073-9>

Schmücker, D. (2025). *Onlinebuchungen von Wattwanderungen*. AIR Project Team. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14745075>

Schmücker, D., Reif, J., Horster, E., Engelhardt, D., Höftmann, N., Naschert, L. & Radlmayr, C. (2023). The INPreS Intervention Escalation Framework for Avoiding Overcrowding in Tourism Destinations. In: *Tourism and Hospitality*, 4(2), 282-292. <https://doi.org/10.3390/tourhosp4020017>

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projekts „DPM: Data, People, Management: Digitales Besuchermanagement 2.0“ mit Teilfinanzierung durch das Programm "Anwendungsorientierte Forschung, Innovationen, zukunftsfähigen Technologien und des Technologie- und Wissenstransfers" (FIT-Verbundvorhaben) im Landesprogramm Wirtschaft 2021 bis 2027 entstanden.

Weitere Information zu DPM finden Sie unter www.di-tourismusforschung.de/projekte/data-people-management-digitales-besuchermanagement-2-0-dpm/

Zitationsvorschlag:

Engelhardt, D., Reif, J. & Horster, E. (2025). *Maßnahmen des Besuchermanagements – Praxisbeispiele und Impulse für Schleswig-Holstein entlang des INPreS Intervention Escalation Frameworks (Berichte zu DPM)*. DOI: 10.5281/zenodo.17463878

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

